

Inhaltsübersicht Fotointern 1997

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 1/97 - 06.01.1997</u>				
Interview	Rückblick und Ausblick: Was bringt das neue Jahr? (Interview mit Peter Schmid, Präsident ISFL)			1
Fotofachhandel	SVPG: Vom Präsident zum Präsidium, vom Sekretär zum Sekretariat			5
Fotofachhandel	Fotografen im Internet			5
Fotofachhandel	Aktuelle Kurse und Seminare	zef		5
Marktübersicht	Digitalkameras: Folge 1: Die Populären			8
Aktuell	Agfa fördert Bildjournalismus			13
Aktuell	PMA: Vorbereitung auf die Zukunft			13
Aktuell	Alpa-Prototypen im Museum Vevey			14
Aktuell	Leica Projektoren von FWU empfohlen (Pradovit P 600 + IR)	Leica		14
Aktuell	Leica Gallery II			14
Aktuell	Wettbewerb zur Teilnahme am 15. Int. Lehrlings-Workshop der Sbf			15
Aktuell	Die digitale Zukunft im Visier			15
Aktuell	Fototech: Analog, digital oder hybrid?			15
<u>Ausgabe 2/97 - 31.01.1997</u>				
Interview	APS nach einem knappen Jahr: Wie ist die Stimmung? (Interview mit Walter Weber, Agfa; René Koller, Canon; Martin Schwarz Fujifilm; Jürg Barth, Kodak; Franz Rehmann, Minolta; Tatsuro Yoshioka, Nikon; Beat Röschlin, Olympus; Edi Ebner, Yashica)	1		1
Promotion:	Digitale Fotografie: Weiss der Kunde mehr als der Verkäufer		zef	6
Fotofachhandel	SVPG: Lehrmeister und Berufsbildungsämter im Clinch?			7
Nachruf	Eugen G. Ernst ist gestorben			7
Fotofachhandel	Höhere Fachprüfung für Unternehmungsführung			7
Promotion:	Digitale Bildsysteme für den Amateurmarkt und Fachfotografen		Schmid AG	10
Aktuell	Polaroid jetzt mit APS: «Wir glauben an das neue Fotosystem» (Polaroid 6500AF)			11
Marktübersicht	Die Farbdiafilme des Weltmarktes			14
Aktuell	Neue Fotoalben von Cullmann			16
Aktuell	Leica: Neue Überblend-Steuergeräte			16
Aktuell	Neue Geschäftsleitung bei Ilford (Jaques Grandgirard, Pascal Balmer)			16
Aktuell	Pro Ciné: Versüsste Rechnungen			17
Aktuell	Eine Handvoll Technologie: Espio 90MC	Pentax		17
Aktuell	Kodak Scanner für 100 Scans/Stunde			17
Aktuell	Digitale Grossvergrößerungen			19
Aktuell	ETH Kolloquium am 6. Februar			19
Aktuell	Rumitas: Neuer Geschäftsführer (Markus Hauser)			19
Aktuell	Die 100-Franken-Frage	Pentax	MZ-5	19
<u>Ausgabe 3/97 - 14.02.1997</u>				
Interview	Sigma: Drei Objektive pro Gehäuse sind unser Ziel (Interview mit Michihiro Yamaki)			1
Fotofachhandel	88. SVPG-Generalversammlung: Ausbildung ist zentrales Thema			4
Fotofachhandel	ISFL: Zur Ausbildung Sorge tragen			5
Fotofachhandel	Eine Rechnung, die nicht aufgehen kann			5
Promotion	Licht für die digitale Fotografie: Elinchrom Scanlite und Elinchrom HMI (Schmid AG)			6

Fotointern Jahresübersicht 1997				2
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Wirtschaft	KMUs schaffen Arbeitsplätze			7
Aktuell	Samsung mit APS-Zoomkamera	Samsung	Rocas 200	10
Aktuell	Neu: Handgriff zur Leica M6	Leica		10
Aktuell	1997: Aufbruch oder Flopp?			10
Aktuell	Neue Fabrik für beschreibbare Cds			10
Aktuell	APS-Zoomkamera: Minolta Vectis 30	Minolta	Vectis 30	12
Aktuell	Führungswechsel bei Polaroid (Guido Lehmann / Jean-Jacques Bill)			
Aktuell	Neue Fotoadressen im Internet			12
Aktuell	Neue Stativreihe von Cullmann	Cullmann		14
Aktuell	Agfa: Positives Jahresergebnis			14
Aktuell	Digitalkamera von Leica (Leica S1)	Leica		14
Aktuell	Herten '97: Stipendien für Workshop			14
Aktuell	Neue Schwarzweissfilme (UP100 / UP400)	Maco		15
Aktuell	Batterielose Fernbedienung	Ydea SA		15
Aktuell	Steiner mit 11% Mehrumsatz			15
Aktuell	Broncolor Miniplus C-Kits: neues Licht			15
Aktuell	Rolf Schmid			15
Aktuell	Marc Werner			15
Aktuell	Neues Internet-Verzeichnis			15
Aktuell	Pro Ciné: Porträtseminar			15

Ausgabe 4/97, 01.03.1997

Aktuell	Herr Haberthür, gehen Sie schon bald in Pension? (Interview mit Markus Hauser / Urs Haberthür)			1
Fotofachhandel	SVPG: Fotografie an der Fespo - war das alles?			5
Fotofachhandel	Indexziffern 1996 der Detailhandelsumsätze			5
Fotofachhandel	Anhaltender Boom der GmbH			5
Für Sie gelesen	Digital-Welle in den USA			5
Promotion	Jahresaussichten - aktuelle Kurse Digitalkameras im Fotofachhandel (zef)			6
Aktuell	Minox mit neuem Image: Alles, von APS-Kamera bis Ferngläser		Minox	7
Marktübersicht	Digitalkameras Folge 2, Teil 1: Die Professionellen			10
Aktuell	Pentax MZ-50: für Einsteiger	Pentax		13
Aktuell	Minox-Gewinnspiel (CD70)	Minox		13
Aktuell	Fujix Pictography 4000 für DIN A3			14
Aktuell	Fujifilm DS-300: Neue professionelle Digitalkamera		Fujifilm	14
Aktuell	Kodak: Aktionen für Profis			15
Aktuell	PMA: Neue Kodak Gold-Filme	Kodak		15
Aktuell	Pentax bringt APS-Kamera			15

Ausgabe 5/97 - 14.03.1997

Interview	Foto Professional für wen? Mit ISFL-Präsident im Gespräch (Interview mit Peter Schmid)			1
Foto Professional	Die Foto Professional auf einen Blick			5
Kasten	Das Seminarprogramm			5
Foto Professional	Wettbewerb: Preise und Gewinner/innen			7
Promotion	Thermaphot: Zwei neue Entwicklungsmaschinen für Papier und Film (ACP 252/FCP 41)	Ott+Wyss		10
Aktuell	Jazzparty für Fotohändler: Neuheiten von der PMA New Orleans (1) Agfa HDC 400, Minilabs MSC 100 und MSC 200 / Canon EF 4/300mm, Prima Super 105, Powershot 350, IP-100 Videoplayer / Fujifilm Fujichrome 100 ix, Sensia-II 100, 200, 400,			11

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
	Quicksnap Waterproof 800, DS-300, DS 505/515, Printer NC-300, Pictography 4000 / Hitachi Videokamera / Ilford LightJet 5000 / JVC GR-DMV 1, GV-PT2 /			
Marktübersicht	Digitalkameras Folge 2, Teil 2: Die Professionellen			12
Promotion	Adobe: Ideale Computerprogramme für kreative Fotografen und Bildbearbeiter (Schmid AG)			16
Aktuell	Professionelle Ringbücher: Panodia Ringbücher			16
Aktuell	Olympus: Neue LT und neue µ[mju:]	Olympus	LT 105, 115	18
Aktuell	Kodak-Promotion: Mehr als Bilder			18
Aktuell	7. April: ISFL-Rampenverkauf			19
Aktuell	Canon mit neuer AF-Familienkamera... und neuer Lupe			19

Ausgabe 6/97 - 01.04.1997

Interview	Die Bedeutung der digitalen Fotografie für den Fotohandel (Interview mit Werner Hupp, Foto Bären; Roland Schaich, Foto Schaich; Albert Thévenaz, Tevy AG; Rolf Hämmerlin, Foto Wolf; Markus Geiger, Zoom)			1
Aktuell	Stimmen zur Foto Professional: Qualität ist wichtiger als Quantität			6
Fotofachhandel	SVPG: Steht jeder alleine in der Lehrlings-Ausbildung?			7
Fotofachhandel	FVGO: Der aktuelle Mitgliederbestand			7
Fotofachhandel	Bessere Konsumentenstimmung			7
Promotion	Themen des Monats: Kameraleihservice, Hochzeit, LAP, Digital (zef)			8
Promotion	Agfa und Garfield - ein starkes Team			11
Aktuell	Jazzparty für Fotohändler: Neuheiten von der PMA New Orleans (2) Kodak K-Lab, Advantix-Chrom, Goldfilme 100, 200, 400, Gold Zoom Film, Royal Golf 100, 200, 400, T-Max T 400 CN, Ektachrome Infrared EIR, Radiance III, Ektachrome III Select / Konica QM-3501, Q-EZ, Konicacolor VX400 / Leica Digitalkamera S1 / Minolta APS-Kameras GX-1, GX-2, GX-3 / Nikon Pronea 600i / Olympus µ[mju:] Zoom 115, LT Zoom 105, Newpic AF 100 und 200, C-410 / Panasonic PC-DC 1000 Palmcam / Pentax IQ-Zoom 200iX, Zoom 90MC, EI-C90 / Rollei 6008E / Sigma 4/300mm Apo HSM, 4,5-6,7/100-300mm / Sony DKC-ST 5 / Vivitar ViviCam 2000 und 3000			12
Professional	Lösungswege abwägen: Nicht alles geht besser digital			14
Aktuell	Nikon Pronea 600i im Set lieferbar	Nikon		16
Aktuell	Neue Digitalkamera von Apple (Quick Take 200)		Apple	16
Aktuell	Mehr Lehrstellen schaffen			16
Aktuell	Kodak APS-Einfilmkamera (Fun Flash Advantix)			16
Aktuell	Neu: Casio QV-300	Casio		16
Aktuell	Fuji: Forschung in England			16
Aktuell	Neues Vario-Elmar-R 1:4/35-70			16
Aktuell	Neues Handbuch	Leica		16
Aktuell	Minolta Vectis GX: neue Serie für junge Leute	Minolta		17
Aktuell	Rucksack und Hüfttasche in einem	Lowe pro		17
Aktuell	Megastar für Amnesty International			18
Aktuell	Hasselblad: Neues Zubehör			18
Aktuell	Hasselblad: Filmmagazin gratis			18
Aktuell	Olympus: 2 APS- und 1 KB-Kamera			19
Aktuell	Kodak: Neue Professionalprodukte			19
Aktuell	Sechsfachlupe von Schneider lieferbar			19
Aktuell	Geschichte der Filmfabrik Wolfen			19

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 7/97 - 11.04.1997</u>				
Interview	Wenn wir Glück haben, kommen jetzt sieben fette Jahre (Interview mit Franz Rehmann, Marc Werner, Minolta)			1
Fotofachhandel	SVPG: Ein neues Berufsbild wird entworfen			5
Für Sie gelesen	Color Foto testete Stromverbrauch / Kodak stellt Diskfilm-Produktion ein / Fuji bietet Belichtungsservice			5
Fotofachhandel	Detailhandel ist skeptisch			5
Reportage	Dach für 80'000 Artikel Besuch im Canon Logistikzentrum			6
Digital Imaging	Digitale Fotografie auf der CeBIT '97: Durchbruch mit neuen Technologien Canon PowerShot 307, PowerShot 600, Powershot 305 / Epson Photo PC 500 / Fujifilm DS-300, HC-2000 / Hewlett Packard PhotoSmart / Panasonic KXL-600A / Sharp VE-LS5, MD-PS1, Color ZR, ViewCam VL-DX1			8
Promotion	Portabler Datenprojektor kaum grösser als ein Notebook	Schmid AG		10
Aktuell	Sony: Neue Digitalkamera und Drucker (DSC-F1)	Sony		11
Aktuell	CD-ROM zur Leica R8			11
Aktuell	Canon: 300 mm Tele mit Stabilisator			12
Aktuell	Lübco: Leaf DCB II Digitalrückteil			12
Aktuell	Gewinner des Kodak Portrait Award			12
Aktuell	Superkoffer für Flugreisende	Porter-Case		12
Aktuell	Kurse für digitale Fotografie	zef		12
Aktuell	Nikon rundet APS-Reihe nach unten ab (Nuvis 20)	Nikon		13
Aktuell	Manuelle Spiegelreflex von Nikon (FE10)	Nikon		13
Aktuell	Kamerarückteil für beste Planlage			13
Aktuell	Multigraph mit neuer Software			13
Aktuell	Nikon: Neues MO-Laufwerk mit 2,6 GB			14
Aktuell	Polaroid ISO 9001 zertifiziert			14
Aktuell	Neuer Klebespender von Herma			14
Aktuell	Müllersohn erweitert Vertrieb			14
Aktuell	Neue Tamrac-Taschen - jetzt bei GMC			15
Aktuell	Wettbewerb	Kodak DC 25		15
Aktuell	Schlusspunkt			15

Ausgabe 8/97 - 02.05.1997

Interview	Neues Gold von Kodak: Welches sind die Marktziele? (Interview mit Jürg Barth, Kodak)			1
Fotofachhandel	SVPG: Wer bezahlt die Bilder des Lehrlings?			5
Fotofachhandel	Multivisions-Tonbildschauen			5
Für Sie gelesen	Kodak und Intel arbeiten zusammen / Reflecta hat Konkursantrag gestellt / In Japan vor- gestellt: Neue Mamiya 645 / Nahaufnahme -Kit von Tamron / Ricoh-Objektiv mit Leica-Bajonett			5
Promotion	Neues Seminarprogramm, Internet	zef		6
Aktuell	Die neue Kodak Gold-Generation und ihre techn. Details (Royal Gold 100, 200, 400, 1000)			7
Aktuell	Sigma: Frühjahrs-Neuheiten (Sigma ApoTele Macro 1:4/200mm HSM, Zoom 2,8/70-200mm Apo, Tele-Zoom 4,5-5,6/100.300mm UC, AF-Telekonverter 1,4x und 2,0x)			9
Aktuell	Aus SAPV wird «Photo Suisse»			9
Aktuell	FIAP-Jubiläum 1999 in Vevey			9
Marktübersicht	Die Schwarzweissfilme des Weltmarktes			10
Aktuell	Neue Zoomkompakte von Samsung (Fino 115S)			13
Aktuell	Neue Geschäftsführung bei Yashica AG (Eduard Ebner / Christoph Weber)			13
A Aktuell	Illianz IS intersystem mit A. Koller AG			13

Fotointern Jahresübersicht 1997				5
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Porträts der Schweizer Kommunikation			14
Aktuell	«Wachablösung» bei GMC (Ulrich Meile / Max Bliggensdorfer)			14
Aktuell	Der deutsche Amateurfotomarkt 1996			15
<u>Ausgabe 9/97 - 16.05.1997</u>				
Interview	50 Jahre Erno Photo AG (1): Die ersten Kontakte mit Japan (Martin Schwarz, Erno Photo AG)			1
Fotofachhandel	FGVO: Generalversammlung vom 21.4.1997 in Rorschach			5
Fotofachhandel	Fotofreudige Schweizer			5
Beilage	Kodak Ektacolor-r und Vericolor-Filme Promotion			Beilage
Digital Imaging	Das scharfe Auge des Computers; Digitale Fotografie auf dem Vormarsch			6
Kasten	Kodak CDV 300 für Foto und Video			8
Aktuell	Tokina holt auf: Zwei neue Zooms Preis und Leistung stimmen			9
Geschichte	Zur Geschichte von Orwo: Ein grosses Filmwerk wird zum Museum			12
Promotion	Schmid AG tut was für Profis: Optimal profitieren mit dem SICO-Sparabo			14
Aktuell	Sommerlager «Zeitung machen»			16
Aktuell	Neue Polaroid 600: Modisches Design	Polaroid		16
Aktuell	Polaroid: Neue Filmverpackungen			16
Aktuell	Kontron eyelike: das Blaue vom Himmel			17
Aktuell	Japan: Was kosten APS-Dias?			17
Aktuell	Willi Widmer bei Fujifilm			17
Aktuell	Einstieg ins Hasselblad-System: 501CM			18
Aktuell	Seminar für erotische Fotografie			18
Aktuell	Index-Prints mit Durst Visolab			18
Aktuell	Neu: Wallner bei Profot AG			18
Aktuell	Canon UC-X15Hi für höchste Ansprüche			19
Aktuell	Wettbewerb	Minox CD25		19
Aktuell	Schlusspunkt			19
Aktuell	APS-Minox CD25 jetzt lieferbar			19
<u>Ausgabe 10/97 - 06.06.1997</u>				
Interview	50 Jahre Erno Photo AG (2): Von Erno zu Fujifilm (Interview mit Martin Schwarz, Erno Photo AG)			1
Fotofachhandel	SVPG: Anregungen für Einführungskurse im zef			5
Fotofachhandel	Schwächerer Franken lässt auf Belebung der Wirtschaft hoffen			
Praxistest	Lückenbüsser oder sinnvolle Alternative? Einfilmkameras sind besser als ihr Ruf			7
Promotion	Startschuss für das neue Lehrjahr: Die Termine der Einführungskurse (zef)			14
Aktuell	Neuheiten-Strauss von Mamiya (Mamiya 645 Pro TL, SCA-Adapter 396, Links-HandgriffAD-401, Mamiya Macro A 4/120mm, Mamiya A 2,8/200mm Apo)			15
Promotion	Sigma SA-5: Die andere Spiegelreflexkamera			16
Promotion	Herma seit 30 Jahren bei Schmid AG Bildpräsentation mit System (Schmid AG)			18
Aktuell	Neue Minolta Dynax 800si kommt im September			19
Aktuell	Fotowettbewerb Welterbe UNESCO			19
Promotion	Mehr Passbilder verkaufen? Kein Problem!			19
Aktuell	Weltneuheit: Porträts auf Briefmarken Neue Dienstleistung für Ihre Kunden			20
Aktuell	Kooperation Chromos und Fujifilm			22
Aktuell	Fuji plant Filmproduktion in den USA			22
Aktuell	Diebesgut! Auf Nummern achten!			22

Fotointern Jahresübersicht 1997				6
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Click Melody - eine Kamera für Kinder			23
Aktuell	Mit Fotointern an die Funkausstellung nach Berlin			23
<u>Ausgabe 11/97 - 11.06.1997</u>				
Interview	Nicht die Arbeit, sondern die Teile sind das Problem (Interview mit Karl Ziegler)			1
Fotofachhandel	SVPG: Fotofinisher – ein neuer Beruf?			5
Für Sie gelesen	Kodak und Polaroid in Russland / Konica plant zusätzliche Filmfabrik / Yashica mit Digitalkamera / Digitales Langzeit Bildarchiv / Kontron verkauft Digitalkamera-Bereich			5
Fotofachhandel	Bessere Konsumentenstimmung			5
Fotofachhandel	Erfolgschancen für den Fotohandel: Eine Frage des Formates			
Interview	Fespo: Quadratmeter sind nicht das Thema, sondern erfolgssichere Konzepte (Interview Peter Plan)			9
Aktuell	Canon Profit: Erfolgreiche Händlerstage			11
Aktuell	Unesco-Fotowettbewerb: Weltreise			11
Aktuell	Honorarsystem und Tarif der SGD			15
Aktuell	Auf den Spuren der Contax, Band 2			15
Aktuell	Fujifilm Euro Press Photo Awards			15
Aktuell	Neues von Alpa: Countdown läuft...			15
Aktuell	Yashica mit besonders grossem Sucher			15
Aktuell	Canon produziert in Schottland			15
Promotion	Kei Pfuus meh? Quantum damit der Blitz nie aus ist	(Ott+Wyss)		16
Aktuell	Neue APS-SLR: Minolta Vectis S-100			17
Aktuell	Agfa übernimmt DuPont-Geschäft			17
Aktuell	Ausweiskarten selbst gemacht			17
Promotion	Rowi Taschen	Schmid AG		18
Aktuell	Samsung Spiegelreflexkamera SR-4000			19
Aktuell	PhotoAcademy im Internet			19
Promotion	Der Erfolg kommt nicht von alleine. Ideen sind gefragt!	Polaroid AG		19
Aktuell	100 Jahre Agfa Markenname			21
Aktuell	Neue Agfa-Broschüre über digitalen Farbdruck			21
Aktuell	Mit Fotointern und Classic Air zur Internationalen Funkausstellung nach Berlin			21
Aktuell	Epson: Farbdrucker mit Fotoqualität			21
Aktuell	Paterson: Neue Schwarzweiss-Filme			22
Aktuell	Fuji und Kodak mit neuem Dateiformat			22
Aktuell	Kooperation zwischen Encad und Ilford			22
Aktuell	Agfa Easy Design Collection			23
Aktuell	Neue Leica Z2x in Matt-Titan-Design			23
Aktuell	Die 100-Franken-Frage	Agfa Easy		23
<u>Ausgabe 12/97 - 08.08.1997</u>				
Interview	Wir werden zum Mekka für fotografische Information (Cindy McCombe, Kodak Rochester)			1
Fotofachhandel	SVPG: 50 neue Lehrstellen pro Jahr			5
Fotofachhandel	businessfera: 24 bis 27. August			5
Fotofachhandel	Indexziffern der Detailhandelsumsätze			5
Für Sie gelesen	Kodak: digitaler Fotofinishing Service / Kodak lässt für APS den Tiger los / Kodak erwirbt Mehrheit von Chinon / Fuji produziert Digitalkameras in China			1
Lehrabschlussprüfungen:	Die Lehrabschlussprüfungen sind vorüber: Gute Chancen für eine berufliche Zukunft			6
Aktuell	Lässi Supergaudi für d'Ex-Stifte: «Mer händ alli de Plausch gha...»			9

Fotointern Jahresübersicht 1997				7
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Digital Imaging	Digitalkameras in der Praxis: Grosse qualitative Unterschiede Sony DSC-F1, Ricoh RDC-2, Fujifilm DS-7, Agfa ePhoto 307, Nikon Coolpix 100 und 300, Kodak DC-120			10
Kasten	Vier Digitalkameras im Praxistest			11
Kasten	Die wichtigsten Digitalkameras im Vergleich			14
Promotion	Rollei mit neuen Produkten: Motivation bestimmt den Erfolgskurs (Ott+Wyss)			18
	CAP-Jahrestreffen in Saas-Fee			19
Promotion	Erfolg haben – auch in schlechten Zeiten	Polaroid		19
Promotion	Eine klebrige Sache: Scotch Klebprodukte für alle Anwendungen (Schmid AG)			20
Trend	Neuer Trend: Video-Camcorder auch als Digitalkamera verwenden			21
Aktuell	Erfolgreiche Nikon Demo-Tage			24
Aktuell	Aus Computer Graphics wird «vision 98 digital»			24
Aktuell	4. Dicomed User-Meeting im Tessin			25
Aktuell	Perfektes Licht per Mausklick			25
Aktuell	Olympus IS-200: All-in-one Konzeptpflege			26
Aktuell	Leica Summicron-M 1:2/35 mm ASPH			26
Aktuell	VfG-Nachwuchsförderungspreis			26
Aktuell	Zusammenarbeit von Agfa und Omag			26
Aktuell	sima: Förderung von Multimedia			26
Aktuell	Rollei QZ 35: Zwei Edel-Zoomkameras			27
Aktuell	Digitalkamera von Samsung			27
Aktuell	Ilford soll verkauft werden			27
Aktuell	Beste Foto- und Videoprodukte (TIPA)			28
Aktuell	Bestseller in Neuauflage: Samsung ECX2			28
Aktuell	Nikon-Kameras mit Computersteuerung			28
Aktuell	Neues Duo-Light von Richter			29
Aktuell	Hedler-Leuchten mit Klappen			29
Aktuell	Patrick Zwahlen neu an der Berufsschule			29
Aktuell	Der grosse foto-katalog '97/98 jetzt in der Schweiz erhältlich			29
Aktuell	Juli-Gewinnerin (Frau Métrailler)			29
Aktuell	Hasselblad wechselt zu Leica			30
Aktuell	Neue APS-Kamera von Nikon (Nuvis A20)	Nikon		30
Aktuell	Sensia II - neuer Diafilm von Fuji			31
Aktuell	SpiceCam - popige Sofortbildkamera			31

Ausgabe 13/97 - 05.09.1997

Interview	Hasselblad bei Leica. Welches sind die Hintergründe? (Interview mit G. Bernhoff, B. Forssbaeck)			1
Promotion	zef ist jetzt im Internet: http://www.reiden.ch/zef			4
Fotofachhandel	SVPG: Auch für Gratis-Leistungen müssen Sie werben			5
Fotofachhandel	Neue Adressen im Internet			5
Für Sie gelesen	Superdünne Digitalkamera / Kodak und Motorola kooperieren / Computer mit integrierter Kamera / Minolta und LSI entwickeln Kamera / Leica R8 gewinnt Top-Design Award / Gretag hat HK übernommen			5
Praxistest	Neuland hinter dem Bajonett: Sigma mit dritter Kamerageneration			6
Aktuell	Minolta Spitzenmodell Dynax 800si: Ohne Chips, dafür mit leistungsstarkem Blitz			9
Marktübersicht	Farbfotopapiere (1): Die Colorpapiere des Weltmarktes			10
Fotofachhandel	Siegerbilder «Feeling» (Kodak-Wettbewerb)			15
Promotion	Die Kodak Image Magic hat uns sehr viele neue Kunden gebracht			15

Fotointern Jahresübersicht 1997				8
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Neue APS-Kamera (Fuji Fotonex 400ix)			17
Aktuell	Mitmachen: Filos-Wettbewerb			17
Aktuell	Pentax MZ-5N und Zoom 80-320 mm			17
Aktuell	Neue Olympus-Digitalkamera (Camedia «C-820L»)			19
Nachruf	Martin Urs Lehner ist gestorben			19
Aktuell	Neues Leica Zoom 28-70 mm (Vario-Elmar-R 1:3.5/28-70mm)			19
Aktuell	Superschneller Bildtransfer	MPI AG		19
Aktuell	Kamera nützt Mobilnetz (Ricoh DC-2S)			19
Aktuell	Canon Ixus L-1: APS-Winzling	Canon		21
Aktuell	Kyocera kommt mit Digitalkamera (Yashica KC-600)			21
Aktuell	Kreatives Grossformat: Werbefotografie (Sinar-Buchreihe)			21
Aktuell	EISA-Produkte des Jahres			22
Aktuell	FPS: Unternehmen mit Rundblick			22
Aktuell	Neuer SW-Film für C41-Farbprozess (Kodak Prof. T-Max T400)			23
Aktuell	Einfilmkamera bis 4 m wasserdicht (Kodak Fun Sport Kamera)			23
Aktuell	Wettbewerb zu gewinnen Pentax Efin			23

Ausgabe 14/97 - 19.09.1997

Interview	Pentax: Mit der Efin haben wir das breiteste Sortiment (Interview mit Markus Furrer, Pentax)			1
Fotofachhandel	SVPG: Schnupperlehrlinge			5
Fotofachhandel	SVPG: Einladung (Besichtigung der Allg. Berufsschule Zürich)			
Für Sie gelesen	Samsung: hochauflösender Display / DVD-Konsortium verunsichert / Kooperation Heidelberger mit Kodak / Digitaldruck: 6000 Seiten pro Stunde / Gute Prognosen für Digitalkameras			5
Orbit-Spezial	Highlights Orbit: Digitale Fotografie ist ein Schwerpunkt (Agfa ePhoto 1280 / Canon BJC 7000, BJC 80 / Fujifilm DX-5, DS-300 / Hewlett Packard PhotoSmart Digitalkamera, PhotoSmart Scanner, PhotoSmart Drucker / Leica S-1 / Minolta Dimâge V / Olympus Smartmedia-Karten, C-820L / Pentax EI-C90 / Philips Digitalkamera ESP 2, Drucker VCP 1 / Polaroid ProPalette 7000, Polaview 222, Polaview 211 / Samsung SSC 410N / Sharp Videoprojektor XV-C1E, Datenprojektor XG-3795E / Sony Mavica FD5 und FD7			7
Marktübersicht	Farbfotopapiere (2): Aufsichtsbilder von Dias			11
Digital Imaging	Speichermedien für Digitalkameras Übersicht über eine chaotische Vielfalt			14
Promotion	Das Foba Combirohr-System: Berühmtester Helfer in (fast) allen Studios (Schmid AG)			18
Aktuell	Olympus: Neue Spiegelreflexkamera (Olympus OM2000)			19
Aktuell	Olympus Marketingoffensive 97			19
Aktuell	Efin - die APS-Kamera von Pentax	Pentax Efin		20
Aktuell	Preiswerter A1-Vollfarbdrucker	Encad Croma24		20
Aktuell	Neue Videokameras: Digital ist in (Sony CR-SC100E, Sharp Viewhunter VE-LC12, Panasonic NV-DX100)			20
Aktuell	Polaroid: Neues Design-Licht (PolaPulse Light)			21
Aktuell	Markttrenner in Japan			21
Aktuell	Weltrekordverdächtig: Gigantisches Digitalbild in Vevey			21
Aktuell	Canon vereint Video und Fotografie (Canon DM-MV1)			21
Aktuell	Neue Ricoh Digitalkamera: Günstiger! (Ricoh RDC-300)			22
Aktuell	Fachberatung für Schwarzweiss			22
Aktuell	Arca-Swiss: Kleinste Fachkamera (Arca-Swiss F-metric)			22
Aktuell	Jetzt profitieren: Eintauschofferten von Leica ... und von Lübc			23

Ausgabe 15/97 - 03.10.1997

Interview	Wechsel an der Fuji-Spitze: Jacques Stähli leitet Erno (Interview mit J. Stähli, M. Schwarz, W. Widmer)			1
Fotofachhandel	SVPG: Zu Gotthelfs Ursprung			5
Für Sie gelesen	Kopieren von Konica für Kodak / Kodak verkauft über Internet			
Beilage	Sony Instant Pass Photo: Ein Konzept, das sich auszahlt			Beilage
Fotofachhandel	Interphot' Porträt-Wettbewerb für Lehrlinge			6
Marktübersicht	Übersicht Color-Kopiermaterialien (3): Weiterverarbeitungsfilm			7
Für Sie gelesen	Bell & Howell mit APS-Kameras / Japan: Neue APS-Kameras von Fuji / Fachkamera als Balgengerät / Einfilmkamera mit Schwarzweissfilm / Konica mit chromogenem SW-Film			8
Fotofachhandel	Herbst-Einkaufstage bei Pro Ciné			9
Fotofachhandel	Gruppen- und Familienporträts (Pro Ciné)			9
Fotofachhandel	Mitsubishi Farbpapier vergessen (Co. Corp, Fribourg)			9
Promotion	Die Kodak Image Magic hat unser Rahmengeschäft verdoppelt			9
Orbit '97	Wie war's auf der Orbit?			10
Kasten	Internationale Fachmessen			11
Aktuell	Canon Ixus Gold Limited Edition	Canon		12
Aktuell	Langersehnte Edel-APS: Contax Tix	Contax		12
Aktuell	Superia - neuer Name für Farbfilme	Fujifilm		13
Aktuell	Fuji: Diafilm mit Indexprint			13
Aktuell	Minolta Scanner für APS und KB			13
Aktuell	Fuji Fotonex 310ix Zoom MRC			14
Aktuell	Neues Elmarit-M 1:2,8/21 mm ASPH	Leica		14
Aktuell	Olympus Camedia mit 1,4 Mio. Pixel	Olympus		15
Aktuell	Kodak DC 210 mit Zoom und 1 MB-Bild	Kodak		15

Ausgabe 16/97 - 17.10.1997

Interview	Zu Besuch beim Kaiser: Zubehör professionell (A. + V. Kaiser, H.P. Hübschen)			1
Fotofachhandel	Digital Imaging: Was kann der Fachhandel bieten?			4
Fotofachhandel	SVPG: Was sind unsere Negative wert?			5
Fotofachhandel	Neue Fotoadressen im Internet			5
Promotion	Professionell verkaufen: Michael Hamacher motiviert im zef			6
Aktuell	Drei neue Polaroid Sofortbildfilme, darunter ein s/w-Film (Polaroid 600)			9
Aktuell	Polaroid: 2 neue Kompaktkameras (Polaroid 2100BF+6000Z)			9
Für Sie gelesen	Fuji hat Eurocolor übernommen / Canon mit weiterem Werk in China			9
Aktuell	Neues Passbildsystem von Sony	Sony		11
Aktuell	Nikon F50 jetzt in trendigem Silverlook	Nikon		11
Aktuell	Nikon SB-28: mehr Leistung	Nikon		11
Aktuell	APS-Topmodell: Nikon Nuvis 110i	Nikon		11
Promotion	Warum nicht im Fotofachgeschäft? Ideen für interessante Zusatzgeschäfte (Schmid AG)			12
Aktuell	Pro Ciné mit grosser APS-Aktion			13
Aktuell	Neuer Fotodrucker von Olympus (Olympus P-300E)			13
Aktuell	Yashica im Champagner-Look (Yashica microtec 70,90,120)			13
Aktuell	Neues Carl Zeiss T* 8,0/500 mm (Zeiss Mirotar-Objektiv)			14
Aktuell	Dias selbst duplizieren			14
Aktuell	50 Jahre Hasselblad: Jubiläumsmodell	Hasselblad		15
Aktuell	World Press Photo: Fotos gesucht	Wettbewerb		15

Fotointern Jahresübersicht 1997				10
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Die 100-Franken-Frage	Samsung	Rocas 200	15
<u>Ausgabe 17/97 - 01.11.1997</u>				
Interview	Kyosei - damit wir alle die gleiche Sprache sprechen (interview mit P. A. Engi)			1
Fotofachhandel	SVPG: Die Samstags-Reportage			5
Für Sie gelesen	Fuji Photo übernahm Fuji France / Intel gibt Richtlinien für Digitalkameras / Plände von Kodak und Heidelberg / Schnellste Fotopapiermaschine der Welt / Neue Dentalkamera von Kyocera			5
Promotion	Jahresversammlung des Vereins zef support			6
Digital Imaging	Neue Digitalkameras: Jede Woche kommt wieder mindestens eine dazu! (Casio QV-200 + 700 / Epson PhotoPC600 / Mustek VDC 200 / Panasonic DC 1000 / Philips ESP2 / Samsung SDC-33 und SDC-55 / Sanyo D-CAM X / Sharp VL-DX105 + VL-DC3 / Sony mit MiniDisk / Umax PhotoRun / Vivitar ViviCam			8
Promotion	«Die Kodak Image Magic ist für unseren schnellen Service immer wichtiger» (Fotopresto)			11
Fotofachhandel	Neues, exklusives APS-Bildformat: PanoramaPlus - jetzt mehr im Bild			12
Professional	Herbst-PMA in London: Laborgeräte waren zentrales Thema Agfa MSC Dimax Printer / Kodak DC-210 / Konica Q-M100 / Epson PC-600 / Sony DKC-ST5, Megavision / Gretag Masterflex / Imation HP 200 und 400, APS-Film, LS 120 / Kodak Image Magic Print Station, Edge 7, Royal VII / Polaroid Make-a-Print Printstation Kasten: Alpa-Première auf der PMA (Alpa 12WA)			13
Aktuell	Minox: Zwei neue Kompaktmodelle (Minox CD 29, CD 112)			14
Aktuell	Tamron AF SP 2,8/28-105	Tamron		14
Aktuell	Kamera nach zwei Jahren gefunden	Pentax		14
Aktuell	Pentax: Neue Spiegelreflexkamera (Pentax MZ-3 Data)			14
Aktuell	Pentax 645N mit Autofokus	Pentax		14
Aktuell	Kodak mit drei neuen APS-Kameras (Kodak Advantix)			14
Aktuell	Unterwassergehäuse zur Nikon F5 (Hugyfot F5)			15
Aktuell	Erweiterter ix-Code für APS?			15
Aktuell	Hasselblad mit Perspektivenkorrektur (Hasselblad ArcBody)			15
<u>Ausgabe 18/97 - 17.11.1997</u>				
Interview	Agfa Dimax: «20'000 Bilder pro Stunde waren unser Ziel» (Interview mit W. Engels, R. Leifermann)			1
Fotofachhandel	SVPG: Das Gesetz bestimmt ... Der Verband empfiehlt ...			5
Für Sie gelesen	APS und Kleinbild im Duell / Color Foto testete Spiegelreflexkameras / Internet ist schlechter Einkaufsort			5
Fotofachhandel	Der Aufschwung zeichnet sich immer deutlicher ab			5
Wirtschaft	Japan: Wie war das erste Halbjahr?			7
Labor	Wie der neue Agfa MSP Dimax-Printer den Kontrast korrigiert			9
Aktuell	Canon: Erste digitale Videokamera mit Wechselobjektiv (Canon DM-XL 1)			10
Aktuell	Neues System für Tintenstrahldruck	Kodak		12
Aktuell	Agfa fördert die Porträtfotografie			12
Aktuell	Preisgünstiger Reprokit von Kaiser			12
Aktuell	Hasselblad: Neue Weltraumkameras (Hasselblad 203FE)			12
Aktuell	Pentax 645N erst im März 1998			12
Nachruf	George Reinhart gestorben			12
Aktuell	Agfa Minilab wird digital			13
Aktuell	Ugra: Kurs über Digitalfotografie			13
Aktuell	Iford bereit zum Verkauf			13
Aktuell	Gretag Minilab mit Kodak SM Prozess			13

Fotointern Jahresübersicht 1997				11
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Fuji erfindet den Rollfilm neu			14
Aktuell	zef-Lotterie: Weltreise zu gewinnen			15
Aktuell	Filter für intensiveres Rot B+W Redhancer-Filter 491)			15
Aktuell	Adventskalender im Internet	Fujifilm		15
<u>Ausgabe 19/97 - 01.12.1997</u>				
Interview	Kodak in den Schlagzeilen. Was sagt Lausanne dazu? (Interview mit Jürg Barth)			1
Fotofachhandel	SVPG: Feiertagsregelung über Weihnachten und Neujahr			5
Fotofachhandel	Neue Fotoadressen im Internet			5
Für Sie gelesen	Kodak: Joint venture mit Dainippon / Gossen: Fotobereich verselbständigt / Sony Digitalkamera für Minidisc / SanDisc mit 2-bit-Technologie			5
Promotion	Fotofinisher - Reglement provisorisch genehmigt	zef		6
Digital Imaging	Drucker für Digitalfotografen: 1. Teil: Thermodruckverfahren			8
Aktuell	Kipling – neuer Name für Fototaschen			10
Aktuell	Fotointern jetzt auch im Internet (www.fotoline.ch)			11
Promotion	Foto Déclic: jetzt kann Kodak Image Magic auch JPEG!			11
Aktuell	Bilder aus dem Weltall – selbstgeschossen (Kodak DCS 460)			13
Aktuell	Neue Novoflex Panoramaplatte			13
Aktuell	2. Schweizer Pressefoto AWARD 1997			13
Aktuell	Der neue Kaiser-Gesamtkatalog ist da			13
Aktuell	14. Dezember: Foto-Börse Olten			13
Aktuell	Neuer Kodak Prof. Ektachrome E200			15
Aktuell	Neuer Vertrieb für die Kodak NC 2000e			15
Aktuell	Schlusspunkt: Rettet die Fotografie!			15
<u>Ausgabe 20/97 - 15.12.1997</u>				
Interview	Konzentriert sich Ricoh auf das Chinageschäft? (Interview mit R. Nabholz/M. Ungricht, Gujer, Meuli)			1
Wettbewerb	Wir suchen: Die beste Anzeige des Jahres 1997			4
Fotofachhandel	SVPG. Einladung zur 89. SVPG-Generalversammlung in La Neuveville			7
Fotofachhandel	Fotofinisher: Wer bildet Lehrlinge aus?	zef		7
Für Sie gelesen	Kodak DCS mit Verstellmöglichkeiten / Software bei Microsoft gestohlen / Beschreibbare DVDs kommen / Konica Minilab für 35 mm und APS			7
Aktuell	Kameramarkt: Was ist in? Was ist out? Einfilmkameras, APS, Klassiker, Digitalmarkt, Digital Imaging			8
Labor	APS-Verarbeitung: Korrekturen online über Ethernet			10
Fotofachhandel	Siegerbilder «Feeling» (Wettbewerb)			11
Digital Imaging	Drucker für Digitalfotografen 2. Teil: Tintenstrahldrucker			12
Reportage	Kodak Reise nach Kenia: Dem Löwen ins Gesicht geschaut			19
Aktuell	Gratistag war der 19. November (APS-Aktion von Pro Ciné)			21
Aktuell	Filos AG mit neuer Adresse			21
Aktuell	ETH: Vorträge im Wintersemester			21
Aktuell	Messeplatz Schweiz 1998			21
Aktuell	Poster «20 Jahre Geschichte des PC»			22
Aktuell	Fachschule des deutschen Fotohandels			22
Aktuell	Neuer Geschäftsführer bei Kieser			23
Aktuell	vfg-Workshop: Digitale Fotografie			23
Aktuell	Die 100-Franken-Frage	Samsung	Fino 115S	23